

**PEMERTAHANAN BAHASA SUNDA
DI LINGKUNGAN MTs N 3 PANDEGLANG**

SUNDANESE PRESERVATION IN MTSN 3 PANDEGLANG

Hendri Pradiyanto

Madrsh Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Pandeglang

Pos-el: pradiyanto.hendri89@gmail.com

Telp. 0812 1314 3785

(Makalah diterima tanggal 31 Mei 2022 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pemertahanan bahasa Sunda di Kecamatan Cibaliung khususnya di lingkungan MTs N 3 Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sinkronis. Objek penelitian ini adalah *civitas academica* MTs N 3 Pandeglang yang terdiri atas tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang berisi 2 indikator yakni penggunaan bahasa dan sikap bahasa yang diperkuat dengan metode wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Sunda dalam ranah keluarga, ranah pendidikan, dan ranah masyarakat masih digunakan oleh *civitas academica* dalam kesehariannya. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa daerah (Sunda) dalam setiap aktivitasnya.

Kata Kunci: pemertahanan bahasa, bahasa daerah

Abstract: This study aims to determine the existence of Sundanese language preservation in Cibaliung District, especially in the MTs N 3 Pandeglang environment. The method used in this research is a synchronous qualitative descriptive method. The object of this research is the academic community of MTs N 3 Pandeglang which consists of educators, education staff, and students. The instrument used in this research is a questionnaire containing 2 indicators, namely the use of language and language attitudes which are strengthened by interview and observation methods. The results of this study indicate that the Sundanese language is still used in the family and education domains, the community domain, which is used by the academic community in their daily life. They are more proud to use the local language (Sundanese) in every activity.

Keywords: language defense, regional language

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia ditandai pula dengan keanekaragaman bahasa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, terdapat 718 bahasa daerah (jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah) di Indonesia yang tersebar dari pulau Sumatera hingga Papua. Fakta ini menegaskan keberagaman yang dimiliki Indonesia.

Pada masa awal dideklarasikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia belum digunakan secara meluas oleh masyarakat. Namun, saat ini perkembangan bahasa Indonesia begitu cepat dan menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Bahkan saat ini penggunaan bahasa Indonesia diperkirakan semakin intensif masuk ke dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat bahasa daerah mengalami pergeseran, yang ditunjukkan dengan berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah sebagai identitas kedaerahannya.

Presiden pertama Indonesia, Soekarno pernah menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang

menghargai sejarah, atau dengan slogan yang cukup terkenal yaitu “jas merah” yang berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan tetap mempertahankan bahasa daerah agar tidak terjadi kepunahan.

Eksistensi bahasa daerah di kalangan masyarakat mengalami pergeseran bahasa. Seperti yang ditulis Listyorini (2008) bahwa di beberapa daerah di Indonesia contohnya di Bali, beberapa ranah adat yang biasanya memakai bahasa Bali sekarang sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Sebaliknya pada ranah kerja seperti di kantor, yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali tidak jarang dipakai pula. Di Jawa, dalam ranah keluarga yang seharusnya menggunakan bahasa Jawa, sekarang fungsi itu tergantikan oleh bahasa Indonesia di beberapa keluarga. Saat ini, banyak keluarga muda yang berkomunikasi dengan anak balitanya menggunakan bahasa Indonesia. Mereka memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu bagi anaknya walaupun mereka hidup di lingkungan yang berbahasa daerah tertentu.

Sumarsono (1993) telah pula meneliti pemertahanan bahasa Melayu Loloan di Bali. Menurutnya, masyarakat

guyub Loloan adalah masyarakat yang dwibahasawan, karena hampir setiap anggota guyub tersebut mampu menguasai bahasa guyub yang lain. Bahasa Melayu Loloan dalam guyub Loloan hanya berperan dalam ranah rumah tangga, ketetangaan, dan agama. Akhirnya, Sumarsono berkesimpulan bahwa dalam kenyataannya pemakaian bahasa Indonesia sudah mulai masuk ke ranah rumah tangga, ketetangaan, dan kekariban.

Supriyanto Widodo (2005), meneliti tentang pemertahanan bahasa Nafri. Menurutnya, masyarakat Nafri adalah dwibahasawan bahasa Nafri dan bahasa Indonesia. Pada ranah keluarga, pembicaraan dengan ayah dan ibu atau dengan kakak mengenai persoalan sehari-hari, masyarakat Nafri cenderung menggunakan bahasa Nafri dan bahasa Indonesia dengan intensitas yang sama. Ketika berbicara dengan adik atau orang yang lebih kecil lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Nafri. Bahkan, ketika mereka berbicara dengan anak-anak, cenderung mengarah ke hampir/selalu menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu disimpulkan Widodo bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan bahasa di masyarakat Nafri dari bahasa Nafri ke bahasa Indonesia. Namun, pemertahanan bahasa masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

Pemertahanan bahasa di suatu tempat, belum tentu memiliki faktor-faktor penyebab yang sama dengan tempat lain.

Dari uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pemertahanan bahasa Sunda di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Wilayah Cibaliung merupakan salah satu wilayah yang penduduknya terdiri atas beraneka ragam latar belakang sosial dan bahasa. Peneliti mengerucutkan penelitian di lingkungan MTsN 3 Pandeglang. Keragaman latar belakang tersebut menimbulkan kendala terhadap pola penggunaan bahasa dan sikap bahasa masyarakat tersebut. Penduduk yang mendiami Kecamatan Cibaliung tidak lagi seratus persen orang pribumi, tetapi sudah bercampur dengan penduduk dari daerah lain seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Keragaman etnis pendatang yang menempati wilayah Kecamatan Cibaliung tersebut cukup menarik untuk diteliti agar diperoleh gambaran, apakah penduduk asli suku Sunda masih eksis dalam mempertahankan bahasa daerah di tengah pemakaian bahasa nasional yang dinilai lebih prestise. Dengan memperhatikan tindak bahasa mereka seperti di mana, mengenai apa, dan dengan siapa mereka berbicara dapat

diketahui bagaimana bahasa Sunda digunakan oleh penutur masyarakat Sunda di Kecamatan Cibaliung.

LANDASAN TEORI

Kedwibasaan

Istilah kedwibahasaan atau biasa disebut bilingualism biasanya dipergunakan untuk kemampuan dan kebiasaan mempergunakan dua bahasa. Istilah kedwibahasaan itu sering juga disebut kegandabahasaan (multilingulism). Sebenarnya istilah kedwibahasaan itu dipakai untuk dua konsepsi yang berkaitan tetapi berbeda, yakni kemampuan mempergunakan dua bahasa dan kebiasaan memakai dua bahasa dalam pergaulan hidup. Lebih jelasnya seseorang yang bilingual dia akan berkemampuan atau biasa menggunakan lebih dari satu bahasa bila berkomunikasi dengan orang lain.

Bloomfield dalam Rusyana (1989) menerangkan bahwa kedwibahasaan sebagai penguasaan yang sama baiknya terhadap dua bahasa seperti halnya penguasaan oleh penutur asli. Lebih lanjut Lado dalam Alwasilah menerangkan bahwa kedwibahasaan secara populer sebagai kemampuan berbicara dua bahasa dengann dengan sama atau hamper sama baiknya, secara teknis diacukan pada pengetahuan dua bahasa bagaimanaun tingkatnya oleh seseorang.

Keragaman suku di Indonesia tentunya memunculkan konsekuensi pada praktik pemakaian bahasa masyarakatnya. Beberapa bahasa di Indonesia cenderung mengalami asimilasi dengan bahasa lain di sekitarnya. Karena adanya interaksi antara satu penutur bahasa dengan penutur bahasa lain, muncul masyarakat dwibahasa atau bilingual. Edwards (2008:10) dalam Alfi Syahriyani , menyatakan bahwa konsep kedwibahasaan mengacu pada taraf penguasaan seseorang atas bahasa kedua dalam taraf yang paling rendah (sekedar dapat memahami salam), sampai tahap yang paling tinggi, yaitu menguasai dua bahasa dengan sama baiknya.

Pada tingkatan tertentu, kondisi bilingualisme dapat menciptakan masyarakat multilingual atau multibahasa, yaitu merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang menguasai dua Bahasa atau lebih. Terlepas dari banyaknya pandangan para pakar mengenai konsep kedwibahasaan, mereka sepakat bahwa keduanya timbul karena adanya pertemuan antara satu komunitas tutur dengan komunitas tutur lain yang berbeda bahasa (kontak bahasa).

Berdasarkan uraian di atas, kedwibahasaan atau bilingualisme

adalah kemampuan menggunakan lebih dari satu bahasa oleh individu atau masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedwibahasaan seseorang memungkinkan orang menggunakan beberapa bahasa secara bergantian dalam beberapa situasi, misalnya seorang suku Sunda yang ketika berada di kantor membicarakan pekerjaan dengan teman sejawatnya mungkin menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika berada di rumah berbicara dengan keluarganya mungkin akan menggunakan bahasa Sunda. Hal tersebut berkaitan dengan ranah (domain). Dalam situasi tersebut, seorang suku Sunda itu sangat mengetahui betul dalam situasi yang bagaimana dia harus memakai salah satu bahasa yang dikuasainya itu. Situasi tersebut dapat menimbulkan bertahannya suatu bahasa.

Pemertahanan Bahasa

Pemertahanan bahasa masih berkaitan dengan masalah kontak bahasa yang terjadi dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa. Kontak bahasa dapat mengakibatkan bahasa dapat tetap bertahan. Rusyana (1989) mengutip dari Mackey mengemukakan bahwa kontak bahasa adalah pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya yang menimbulkan perubahan dalam language, dan menjadi

milik tetap bukan saja dwibahasawan melainkan juga ekabahasawan.

Menurut Pateda, pemertahanan bahasa adalah usaha yang sadar yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terencana, terarah, terpadu, komprehensif, gradual untuk mempertahankan bahasa sebagai identitas pemilik bahasa yang bersangkutan. Masyarakat heterogen yang memiliki hubungan yang mantap di antara ranah penggunaan bahasa dengan pola penggunaan bahasa dapat terjadi pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa terjadi pada suatu masyarakat bahasa yang masih terus menggunakan bahasanya pada ranah-ranah penggunaan bahasa yang biasanya secara tradisi dikuasai oleh bahasa tersebut.

Pemertahanan bahasa merupakan ciri khas masyarakat dwibahasa atau multibahasa yang dapat terjadi pada masyarakat yang diglosik, yaitu masyarakat yang mempertahankan penggunaan beberapa bahasa untuk fungsi yang berbeda pada ranah yang berbeda pula. Berhasil atau tidaknya suatu pemertahanan bahasa, bergantung pada dinamika masyarakat pemakai bahasa tersebut dalam kaitannya terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat tersebut.

Salah satu ciri sikap bahasa dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot dalam Supriyanto, yaitu kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Sikap loyal ini bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi dengan adanya sikap ini akan terlihat suatu tingkah laku yang dapat diamati. Tingkah laku yang dapat dilihat dari suatu kelompok yang mempertahankan bahasanya, seperti tetap mengajarkan bahasa daerahnya kepada anaknya, atau dalam berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga tetap menggunakan bahasa daerahnya. Kesetiaan bahasa (*language loyalty*) bisa kuat sekali dan tidak tergantung pada jumlah pemakai bahasa. Walaupun sebuah masyarakat bahasa itu kecil, jika masyarakat bahasa itu menunjukkan sikap positif terhadap bahasanya, maka suatu bahasa dapat bertahan. Sementara itu, suatu bahasa dapat terancam jika penutur bahasa menunjukkan sikap negatif terhadap bahasanya, walaupun kelompok masyarakat bahasa itu berjumlah besar.

Loyalitas suatu bahasa merupakan suatu sikap bahasa. Sikap bahasa dapat menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa loyalitas bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk

menggunakan suatu bahasa, dan bukan menggunakan bahasa yang lain, dalam suatu masyarakat dwibahasa.

Loyalitas ini dapat ditunjukkan oleh sikap-sikap dan perilaku tertentu dari penutur bahasa yang bersangkutan. Sikap yang tidak menyesuaikan terhadap bahasa kelompok lain, dan sikap untuk bersedia mengalihkan bahasa sendiri kepada generasi berikutnya merupakan pencerminan dari loyalitas itu. Kenyataannya akan terlihat pada penggunaan bahasa Ibu sendiri pada lingkungan keluarga atau dalam interaksi sosial.

Dalam masyarakat dwibahasa terdapat dua bahasa. Hadirnya dua bahasa tersebut dapat terjadi persaingan bahasa dalam penggunaannya, sehingga dapat mengakibatkan keterancaman bahasa. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan kemajuan bahasa Indonesia yang begitu cepat dan menyeluruh pada hampir setiap lapisan kelompok masyarakat. Keterancaman bahasa itu juga nyata ditunjukkan bukan saja oleh berkurangnya minat generasi muda mempelajari bahasa daerah sebagai identitas kedaerahannya, tetapi juga makin meningkatnya kecenderungan orang tua yang berasal dari keluarga satu suku yang memilih memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama

mereka di rumah. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia sudah mulai mengalami keterancaman bahasa, akibat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu kelompok masyarakat terdapat dua penggunaan bahasa yang berbeda, dan setiap kelompok masih berusaha untuk tetap mengupayakan memakai bahasanya masing-masing, walaupun kelompok bahasa tersebut sedikit penuturnya, maka dalam keadaan tersebut terjadi pemertahanan bahasa. Sementara, suatu bahasa dapat mengalami keterancaman bahasa, jika suatu kelompok penutur bahasa menunjukkan sikap negatif terhadap bahasanya. Untuk mewujudkan pemertahanan bahasa (*language retention*) dalam suatu masyarakat tutur, salah satunya yaitu dengan memakai bahasa Ibunya ketika berinteraksi sosial dengan orang lain. Hal itu menandakan bahwa masyarakat tutur tersebut berpendapat bahwa bahasa-Ibu itu penting bagi mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi bertahan atau bergesernya suatu bahasa. Beberapa faktor menurut Sumarsono, yaitu jumlah penutur, konsentrasi pemukiman, ada tidaknya proses pengalihan bahasa asli kepada generasi berikutnya, sikap bahasa,

kemampuan bahasa, pemilihan bahasa, ada atau tidaknya keterpaksaan (politik, sosial, ekonomi) bagi penutur untuk memakai suatu bahasa tertentu.

Bahasa Daerah

Bahasa daerah sebagai kearifan lokal adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, jumlahnya yang tersebar banyak mencerminkan keberagaman budaya yang ada di tanah air Indonesia, meski tidak dapat dipungkiri banyak bahasa daerah yang mulai terancam keberadaannya, bahkan sudah ada bahasa daerah yang luput dan hilang karena tergerus pengaruh modernisasi (Taufik, 2017).

Hartati dkk (dalam Taufik 2017) mengatakan bahwa bahasa merupakan media yang dapat dipergunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, nilai-nilai lain yang hidup di masyarakat. Pemerolehan bahasa pertama erat kaitannya dengan perkembangan sosial anakan karenanya erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Keberadaan Bahasa daerah pun dilindungi melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang berbunyi Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional. Selain itu,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 pun menyatakan bahwa Bahasa Daerah adalah Bahasa yang Digunakan secara Turun-Temurun oleh Warga Negara Indonesia di Daerah-Daerah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahasa daerah diperoleh anak didik sejak dalam mulai belajar berbicara, maka dari itu bahasa diwujudkan sebagai satu upaya untuk menginternalisasikan identitas kearifan lokal dari sebuah budaya yang diperuntukkan dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebab dari bahasa daerah pula kembali pada tatanan hidup masyarakat akan nilai dan budaya yang sudah tertanam sebagai identitas pribadi yang eksistensinya ini mampu bersanding dengan budaya asing yang terus menerus masuk ke tatanan masyarakat.

Di seluruh pelosok tanah air pasti memiliki bahasa daerah yang menjadi ciri khas atau identitas dari wujud budaya masyarakat itu sendiri. Nurlaila dalam Muhamad Fahrur Saipudin (2019) menyebutkan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sekaligus bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah sangat bermanfaat bagi masyarakat pemakainya terutama sebagai alat komunikasi antar sesamanya sehingga memungkinkan terjadinya saling

pengertian, saling sepakat dan saling membutuhkan dalam kehidupan. Dengan kata lain, bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi antar suku dalam suasana informal untuk menunjukkan penghargaan atau rasa hormat, rasa akrab terhadap lawan bicara yang berasal dari kelompok yang sama.

Bahasa Sunda merupakan Bahasa kedua dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia setelah bahasa Jawa, sekitar 42 juta penutur. Bahasa Sunda sendiri digunakan sebagaimana masyarakat Jawa Barat dan Banten. Di Banten sendiri bahasa Sunda menjadi bahasa ibu di seluruh wilayah Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Dua kawasan tersebut merupakan pengguna paling aktif bahasa Sunda di Banten. Banyak orang yang mengatakan bahwa bahasa Sunda Banten tergolong bahasa Sunda kasar berbeda dengan daerah Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sinkronis, karena merupakan penelitian dalam satu kurun waktu dan dengan teknik kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang

khususnya di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN 3 Pandeglang)

Objek penelitian ini adalah pengguna bahasa (penutur) dalam lingkungan madrasah yakni guru dan siswa sejumlah 30 siswa, terdiri dari 10 tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, dan 20 siswa. Instrumen dalam penelitian menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data. Kemudian, diperkuat dengan wawancara, dan pengamatan. Daftar pertanyaan kuesioner disusun mengikuti penelitian Sugono *“The Language Attitude of Border Peoples: Insular Riau, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, and the Eastern Sunda Islands”* dengan modifikasi dari peneliti. Modifikasi diperlukan untuk memilih jenis pertanyaan sesuai dengan yang penenliti butuhkan. Data primer dalam penelitian ini adalah data survei yang diperoleh melalui kuesioner. Sementara, hasil wawancara dan pengamatan langsung diperlukan untuk mendukung data yang diperoleh melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Bahasa

Kajian tentang pemertahanan dan pergeseran bahasa berkaitan dengan pola penggunaan dan pilihan Bahasa masyarakat dalam berinteraksi. Fishman (1966), mengatakan bahwa pola penggunaan dan

pilihan bahasa berhubungan dengan apa yang disebut ranah kebahasaan, yaitu semacam perilaku pemilihan dan penggunaan bahasa dalam masyarakat bilingual atau multilingual yang dikaitkan dengan konteks sosial atau latar pembicaraan, partisipan, topik, dan fungsi komunikasi.

Berkaitan dengan penggunaan bahasa, dalam penelitian ini responden diminta mengisi kuesioner tentang bahasa apa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan lawan bicara yang lebih tua, lebih muda, dan kepada tetangga.

Table 1.1

Penggunaan bahasa di lingkungan keluarga dan tetangga

No	Indikator	Informan terhadap lawan bicara lebih tua		Informan terhadap lawan bicara lebih muda		Informan terhadap lawan bicara tetangga	
		N	%	N	%	N	%
		1	SBS	9	30,0	9	30,0
2	BS>BI	19	63,3	17	56,7	19	63,3
3	BS=BI	1	3,3	2	6,7	1	3,3
4	BS<BI	0	0	1	3,3	0	0
5	SBI	1	3,3	1	3,3	0	0
Jumlah		30	100	30	100	30	100

Keterangan:

N = nomina/jumlah informan yang memberikan umpan balik

% = Persentase frekuensi jawaban dari jumlah informan keseluruhan yang memberikan umpan balik

SBS = Selalu menggunakan bahasa Sunda

BS> BI = Lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia

BS = BI = Menggunakan Bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia sama seringnya

BS<BI = Lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dari pada bahasa Sunda

BI = Selalu menggunakan bahasa Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1, dari 30 Informan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, sebanyak 9 informan (30%) selalu menggunakan bahasa Sunda, 19 informan (63,3%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 1 informan (3,3%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, tidak ada informan (0%) yang memilih lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, dan 1 informan (3,3%) yang selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Terhadap orang yang lebih muda, 9 informan (30%) selalu berbahasa Sunda, 17 informan (56,7) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 2 informan (6,7%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, dan masing-masing 1 informan (3,3%) dalam pilihan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda dan selalu berbahasa Indonesia. Sedangkan terhadap tetangga diperoleh 10 informan (33,3%) selalau menggunakan bahasa Sunda, 19 informan (63,3) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 1 informan (3,3%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, dan tidak ada informan (0%)) yang memilih lebih sering menggunakan

bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda dan selalu berbahasa Indonesia.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat persentase tertinggi terdapat pada indikator informan lebih sering menggunakan bahasa Sunda dan selalu menggunakan bahasa Sunda setiap berkomunikasi dalam ranah keluarga dan tetangga.

Tabel 1.2
Penggunaan bahasa di lingkungan sekolah

No	Indikator	Penggunaan bahasa dalam pembelajaran		Penggunaan bahasa terhadap sesama teman sunda di lingkungan sekolah		Penggunaan bahasa terhadap sesama teman sunda di lingkungan sekolah		Penggunaan bahasa di luar pembelajaran di lingkungan sekolah	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	SBS	0	0,0	5	16,7	3	10,0	5	16,7
2	BS>BI	2	6,7	10	33,3	2	6,7	13	43,3
3	BS=BI	8	26,7	11	36,7	10	33,3	8	26,7
4	BS<BI	8	26,7	3	10,0	4	13,3	3	10,0
5	SBI	12	40,0	1	3,3	11	36,7	1	3,3
Jumlah		30	100	30	100	30	100	30	100

Berdasarkan tabel 1.2, dari 30 informan, persentase tertinggi penggunaan atau pemakaian bahasa di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa selama pembelajaran di kelas yaitu dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia sejumlah 12 informan (40%), dilanjutkan dengan sejumlah 8 informan (26,7 %) dalam dua indikator yakni penggunaan bahasa Indonesia lebih sering digunakan dan sama seringnya bahasa Indonesia dan Sunda digunakan, sedangkan sisanya 2 informan (6,7%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ranah

pembelajaran di kelas bahasa Indonesia masih menjadi bahasa yang sering digunakan.

Sedangkan untuk penggunaan bahasa pada sesama teman di lingkungan sekolah dari 30 informan, 5 informan (16,7%) selalu menggunakan bahasa Sunda, 10 informan (33,3%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 11 informan (36,7%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa daerah, 3 informan (10%) lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, dan 1 informan (3,3%) informan yang selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk penggunaan bahasa terhadap teman yang bukan Sunda atau tidak bisa berbahasa Sunda 3 informan (10%) selalu menggunakan bahasa Sunda, 2 informan (6,7%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 10 informan (33,3%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, 4 informan (13,3%) lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, dan 11 informan (36,7%) selalu menggunakan bahasa Indonesia (persentase tertinggi).

Selanjutnya penggunaan bahasa yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa di luar pembelajaran, dari 30 informan, 5 informan (16,7%) selalu menggunakan bahasa Sunda,

13 informan (43,3%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 8 informan (26,7%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, 3 informan (10%) lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, dan 1 informan (3,3%) selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dominasi penggunaan bahasa Sunda masih tinggi penggunaannya dalam ranah di luar pembelajaran.

Tabel 1.3.
Penggunaan bahasa di media sosial

No	Indikator	Penggunaan Bahasa di media sosial	
		N	%
1	SBS	1	3,3
2	BS>BI	7	23,3
3	BS=BI	9	30,0
4	BS<BI	5	16,7
5	SBI	8	26,7
Jumlah		30	100

Dari tabel 1.3., penggunaan bahasa di media sosial yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa 1 informan (3,3%) selalu menggunakan bahasa Sunda, 7 informan (23,3%) lebih sering menggunakan bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, 9 informan (30%) sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, 5 informan (16,7%) lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, dan 8 informan (26,7%) selalu

menggunakan bahasa Indonesia. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi penggunaan bahasa yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa didominasi pada indikator BS=BI atau sama seringnya menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia pada media sosial.

Sikap Bahasa

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai sikap bahasa informan di lingkungan sekolah. Informan diminta menyatakan setuju/tidak terhadap penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa Sunda dalam berbagai kegiatan dengan menyediakan lima pemilihan bahasa dalam setiap pertanyaan, yaitu (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) biasa saja, (4) tidak setuju, dan (5) sangat tidak setuju. Penafsirannya, (1) + (2) setuju, (3) ragu-ragu, dan (4) + (5) tidak setuju. Dengan adanya sikap positif seorang penutur terhadap suatu bahasa, dapat diperkirakan bahasanya akan bertahan.

Tabel 1.4
Sikap Bahasa

Indikator		SS	S	BS	TS	STS	JUMLAH
Acara penting	N	6	20	4	0	0	30
	%	20	66,7	13,3	0	0	100
BS lebih Penting	N	0	4	18	7	1	30
	%	0	13,3	60	23,3	3,3	100
BS lebih mudah	N	1	14	13	2	0	30
	%	3,3	46,7	43,3	6,7	0	100
identitas suku	N	6	19	3	2	0	30
	%	20	63,3	10	6,7	0	100
tali persaudaraan	N	4	18	6	2	0	30
	%	13,3	60	20	6,7	0	100
Pelestraian kebudayaan	N	4	19	6	1	0	30
	%	13,3	63,3	20	3,3	0	100
kesan terbelakang	N	1	1	5	17	6	30
	%	3,3	3,3	16,7	56,7	20	100

Keterangan :

- SS = Sangat setuju
- S = Setuju
- BS = Biasa Saja
- TS = Tidak setuju
- STS = Sangat tidak setuju

Sikap bahasa masyarakat di lingkungan sekolah dapat dilihat pada tabel 1.4. Dari 30 informan, 6 informan (20%) menjawab sangat sering, 20 informan (66,7%) sering, 4 informan (13,3%) menjawab jarang terkait dengan penggunaan bahasa Sunda dalam perayaan acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, pengajian, dan kegiatan yang terjadi di sekitar lingkungan informan, kecamatan cibaliung. Data tersebut juga diperkuat dengan penagmatan dan pengalaman yang peneliti alami selama kurang lebih 3 tahun tinggal di daerah kecamatan Cibaliung. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat cibaliung khususnya seluruh civitas akademika sekolah masih sangat mempertahankan bahasa daerah yakni bahasa Sunda.

Sementara itu, terkait dengan pertanyaan lebih penting mana antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, persentase tertinggi didapat pada indikator biasa saja sebesar 18 informan (60%). Hal ini menunjukkan meski pemertahan bahasa Sunda terus dilestarikan tapi informan tetap meyakini bahwa bahasa Indonesia juga

sama penting. Sedangkan untuk pertanyaan lebih mudah mana antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ketika digunakan dalam kegiatan sehari-hari, persentase tertinggi didapat pada indikator (S) yang berarti setuju bahwa bahasa Sunda lebih mudah daripada bahasa Indonesia dengan persentase 46,7 % atau 14 Informan.

Pada pernyataan bahasa Sunda perlu dikuasai untuk menunjukkan identitas suku, mengikat tali persaudaraan, dan pendukung pelestarian budaya, dari 30 informan didapatkan persentase tertinggi pada indikator setuju. Ketiganya menunjukkan jumlah lebih dari 50 % yakni 63,3 % (19 informan), 60 % (18 informan), dan 63,3 (19 informan). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan sekolah meyakini bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang harus dijaga kelestariannya.

Terakhir, pada pernyataan penggunaan bahasa Sunda memberikan kesan terbelakang kepada penuturnya, dari 30 informan, persentase tertinggi didapat pada indikator TS (tidak setuju) dengan jumlah 17 informan (56,7 %). Hal ini kembali menegaskan bahwa informan masih menjunjung tinggi bahasa daerah tanpa berpikir menjadi kaum terbelakang dengan tetepa mempertahankan bahasa daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pemertahanan bahasa Sunda di kecamatan cibaliung, khususnya di lingkungan sekiolah dapat disimpulkan bahwa bahasa Sunda di Kecamatan Cibaliung dapat dikatakan masih bertahan. Hal itu dapat terlihat dari masih bertahannya penggunaan bahasa Sunda oleh civitas akademika MTs N 3 Pandeglang yang digunakan dalam ranah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mereka sadar betul bahwa bahasa daerah adalah salah satu aset kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan meski terjadi arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pateda, Mansoer. 2001. *Sosiolinguistik*. Gorontalo: Viladan
- Rusyana, Yus. 1989. *Perihal Kedwibahasaan (Bilingualisme)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Saifudin, Muhamad Fakhur dan Ganis Amurdawati. 2019. *Kajian Etnolinguistik: eksistensi bahasa daerah dalam pembelajaran disekolah dasar. Seminar nasional pagelaran pendidikan dasar nasional (ppdn)*
- Sukma, Bayu Permana. *Keragaman Bahasa di Indonesia: Kelemahan atau Kekuatan*. <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/konten/berita/3ef815416f775098fe977004015c6193>

- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Syafriyani, Alfi. 2017. *Pemertahanan Bahasa jawa dialek banten pada guyub tutur di kelurahan sumur pecung serang*. Alturas.
- Taufik, M., Yuliana, R., VY, I. A., Kuswati, M., Rizhyalita, A., & Anggara, S. (2017). *Bahasa Daerah Sebagai Mother Language Dalam Upaya Penguatan Kearifan Lokal Identitas Banten Di Kota Serang*. Jurnal Membaca (Bahasa dan Sastra Indonesia)
- Widodo, Supriyanto. 2005. "Pemertahanan Bahasa Nafri." *Persidangan Linguistik Asean III*. Jakarta: Pusat Bahasa